

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ГЕОГРАФИЯ ПӘНІ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

БАЙСАПАР Қ.Қ.

С.Аманжолов атындағы ШҚУ магистранты

РАКИШЕВА М.Д.

С.Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының лекторы
Өскемен, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Қазақстандағы 7–11 сыныптарға арналған «География» пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшеліктері, пәнді оқытудың заманауи тәсілдері және білім беру нәтижелерін қалыптастырудағы негізгі құзыреттер қарастырылады. Жаңартылған бағдарламалар спиральды құрылым, құндылыққа, іс-әрекетке, тұлғаға және коммуникативтік бағытталған оқыту тәсілдері, критериялы бағалау жүйесін енгізу арқылы оқушылардың пәндік, метапәндік және тұлғалық дағдыларын дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, мақалада оқу үдерісінде оқушылардың сыни ойлау, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, зерттеу қызметіне тарту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану сияқты заманауи әдістердің рөлі көрсетіледі. Жаңартылған білім беру мазмұны білім алушылардың өмір бойы оқуға ынтысатын, функционалдық сауаттылығын және қоғамға белсенді, жауапты азамат ретінде бейімделуін қамтамасыз етуге арналған.

Түйін сөздер: география пәні, жаңартылған оқу бағдарламасы, спиральды оқыту, құзыреттік тәсіл, критериялы бағалау, сыни ойлау, шығармашылық қабілет, функционалдық сауаттылық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы [1], орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты [2] және 7–9 сыныптарға арналған «География» пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасы [3] білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуге қойылатын талаптарды қайта қарастыруды, сондай-ақ заманауи ақпараттық ортаға сай білім берудің мақсаттары мен міндеттерін жаңаша тұжырымдауды қажет етті.

Жаңартылған стандарттар мен бағдарламаларға көшу тәуелсіз Қазақстанның білім беру жүйесін бірыңғай талаптармен үйлестіруге бағытталған қадам болды. Бұл қажеттіліктің екі негізгі алғышарты бар.

Біріншіден, білім беру кеңістігінің тұтастығын сақтау арқылы түрлі типтегі оқу орындарында оқыту формасына қарамастан бірыңғай білім сапасын қамтамасыз ету қажеттігі туындады.

Екіншіден, қазақстандық білім туралы құжаттардың шет мемлекеттерде танылуын қамтамасыз ету, әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану және білім алушыларға халықаралық академиялық ұтқырлық мүмкіндігін ашу мақсат етілді.

Қоғамды ізгілендіру үрдісі мектептегі білім мазмұнына жаңа бағыт беріп, ақпараттық тәсілдің орнына тиімді әрі жүйелі білім беруге көшуге ықпал етті. Бұрынғы білім стандарттары мен типтік бағдарламалар, негізінен, түлектердің пәндік білім көлемін айқындаумен шектеліп, оқу нәтижелерін көбіне «білу» және «меңгеру» деңгейлері арқылы ғана сипаттайтын [4].

География пәніне арналған жаңартылған оқу бағдарламасының ерекшеліктері бірнеше негізгі қырынан көрінеді:

- біріншіден, тақырып мазмұнының өзгеруі;
- екіншіден, бұл осы бөлімдерге сәйкес келетін бағалау мақсаттары. Әр мақсат белгілі бір дағдыларды дамытуға бағытталған. Дағдылар Блум таксономиясы бойынша жіктеледі;

- үшіншіден, оқу бағдарламасының спиральдылығы. Осылайша, бағдарламаның спиральдылығы оқушыларға бұрын алған білімдерін қолдануға мүмкіндік береді, бұл оқу материалын жақсы түсінуге ықпал етеді [5].

Қазіргі білім беруді стандарттау үдерісі аясында мектептегі оқу мазмұнына қойылатын талаптар қайта қаралып, бірқатар маңызды түзетулер енгізілді. Бұл өзгерістер білім алушыларда тек ғылыми ақпаратты меңгертуге емес, олардың ойлау қабілетін дамытуға және күнделікті өмірде қолдана алатын функционалдық дағдыларды қалыптастыруға бағытталды. Заманауи білім беру кеңістігінде оқушыларды қоғамның динамикалық өзгерістеріне және еңбек нарығының сұранысына бейімдеу білім сапасын ынталандыратын негізгі факторлардың бірі ретінде қарастырылады (сурет 1).

М.С.Добрякова атап өткендей, айналамыздағы әлем өзгеруде. VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) әлемі – жылдам, тұрақсыз, белгісіз. Еңбек нарығының технологиялық тренді өзгерді. 2030 жылға қарай 57 мамандық жойылып, 186 жаңа мамандық пайда болады, 9-дан 50% - ға дейінгі жұмыс орындары автоматтандырылуы немесе роботтануы мүмкін [6].

Сурет 1 - Ақпараттық әлем және заманауи сын-тегеуіріндер

Орта білім беру кезеңінде географияны меңгерудің бастапқы негізі 5–6-сыныптарда оқытылатын «Жаратылыстану» пәні арқылы қаланады. Бұл деңгейдегі оқытудың басты мақсаты – білім алушыларда жаратылыстану ғылымдары жөнінде жүйелі түсінік қалыптастырып, табиғат пен қоғамның өзара байланысын ұғындыру, сондай-ақ алған білімдерін күнделікті өмірде кездесетін табиғи құбылыстар мен процестерді түсіндіру, сипаттау және болжау үшін қолдану дағдыларын дамыту [7].

7-9 сыныптардағы "География" пәнінің мақсаты – әлемнің географиялық бейнесін, географиялық ойлауды, географияның әдістері мен тілін білу мен қолдануды қамтитын географиялық мәдениеті бар тұлғаны тәрбиелеу [8]. 7-9сыныпта оқыту мақсатын іске асыру бірқатар оқу міндеттерін шешу арқылы жүзеге асырылады (кесте1).

Кесте 1 - "География" пәнінің оқу міндеттері [34]

№	7-9 сыныптардағы "География" пәнінің оқу міндеттері
---	---

1	Табиғи және антропогендік объектілерді, құбылыстар мен процестерді, қоршаған әлемнің аумақтық айырмашылықтары, олардың объективті сипаты мен адам өмірі үшін маңызы туралы түсініктерді қалыптастыра отырып әлемнің географиялық бейнесін ашу,
2	Оқушыларда табиғат пен қоғамның өзара байланысы, осы байланыстардың кеңістіктік ерекшеліктері туралы ғылыми көзқарастарын дамыту
3	Жаратылыстану ғылымдары, табиғатты қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың, қоғамдық өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздерін ашу
4	Білім алушылардың географиялық зерттеу әдістері мен дағдыларын меңгеруіне ықпал ету
5	Географиялық ғылымның ұғымдары мен терминдерін түсінуге ықпал жасау
6	Кеңістік ойлаумен картографиялық дағдыларды қалыптастыру
7	Географиялық білімді практикада, күнделікті өмірде қолдану дағдыларын дамыту

10-11-сыныптардағы география пәнінің мақсаты, географиялық кеңістіктің барлық деңгейлерінде туындайтын геоэкологиялық, геоэкономикалық, әлеуметтік, геосаяси және жаһандық проблемаларды шешуге бағытталған географиялық білімді, дағдылар мен іскерліктерді қолдану үшін оқушыларға жағдай жасау [8,9]. 10-11-сыныпта оқыту мақсатын іске асыру бірқатар оқу міндеттерін шешу арқылы жүзеге асырылады (кесте 2).

Алғашқы екі кестеде берілген оқу мақсаттарын саралау нәтижесінде, сабақ үдерісінде оқушылардың сыни және шығармашылық ойлауын жүйелі дамыту қажеттігі айқын көрінеді. Мұндай дағдылар ХХІ ғасыр құзыреттерінің өзегін құрайды әрі жұмыс берушілер мен білім беру саласының зерттеушілері тарапынан қоғамның дамуы үшін шешуші фактор ретінде бағаланады. Сонымен бірге, бұл дағдылар оқушылардың күрделі жағдайларда дербес шешім қабылдау қабілетін күшейтеді. Олар оқу үдерісінің сапасын арттырып, пәндік білімнің терең әрі саналы меңгерілуіне мүмкіндік береді [9].

Егер білім алушыларда аталған құзыреттерді қалыптастыру көзделсе, онда оқу үдерісі оларды практикалық тұрғыда қолдануға мүмкіндік беретіндей етіп ұйымдастырылуы тиіс. Зерттеушілер жаңа құзыреттердің білім беру стандарттары мен оқу бағдарламаларымен сәйкестігін айқындауды, сабақ барысында осы дағдыларды дамытатын тапсырмалардың типін нақтылауды және мұғалімнің оларды қалай бағалай алатынын белгілеуді мақсат етіп қояды.

Кесте 2 - "География" пәнінің міндеттері [7-9]

№	10-11 сыныптардағы "География" пәнінің оқу міндеттері
1	Білім алушылардың географиялық және кеңістіктік ойлауын, географиялық мәдениеті мен тілін дамыту
2	Білім алушыларда геоэкологиялық, геосаяси, әлеуметтік, геоэкономикалық процестер мен құбылыстарды зерттеудегі жаһандық, өңірлік және жергілікті тәсілдері туралы түсінікті дамыту
3	Картография, геоэкология, геоэкономика, елтану және адамзаттың жаһандық мәселелерін зерделеу бойынша геокеңістіктік деректерді өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану үшін білім алушыларға жағдай жасау
4	Әлемнің қазіргі бейнесін зерттеу кезінде құндылықтар жүйесін қалыптастыру
5	Геокеңістіктік әдістер және деректермен байланысты қызмет түрлеріне тән мамандықтар мен процестерді орындау арқылы білім алушылардың кәсіби бағдарлануы.

Ғылым мен білім саласындағы технологиялық жаңғыру, жаһандану үдерістері, өңірлік интеграция және әлемдік-өңірлік сипаттағы проблемалардың ушығуы қазіргі қоғамның сұраныстары мен оған берілетін жауаптардың мазмұнын түбегейлі өзгертті.

Бұрынғы кезеңдер үшін жеткілікті болған білім беру нәтижелері бүгінгі күні тұлғаның әлеуметтік және кәсіби табыстылығын қамтамасыз ете алмайды.

Қазіргі жағдайда мектептегі пәндік білім мен жеке дағдыларды қалыптастыруға бағытталған дәстүрлі оқытудан гөрі, бүкіл әлемде ХХІ ғасырдың әмбебап құзыреттерін дамытуға мүмкіндік жасайтын білім беру моделі анағұрлым өзекті болып отыр.

Белгілі бір модельдердегі дағдылардың әртүрлі болуына қарамастан, осы дағдылардың жиынтығы өте тұрақты болып қалуда. Пәндік дағдылардан (немесе сауаттылықтан) басқа Partnership for 21st Century Learning ХХІ ғасыр дағдыларына арналған рамканы ұсынады, онда «инновациялық біліктер» ерекшеленеді - сыни ойлау және проблемаларды шешу, креативтілік және инновациялылық, коммуникацияға және коллаборацияға қабілеттілік, сондай-ақ «өмірлік» немесе «мансаптық» біліктердің жиынтығы [10].

Дүниежүзілік экономикалық форумда «білімге жаңа көзқарас» атты баяндамада оқытудың барлық кезеңдерінде қалыптасуға қабілетті білім беру нәтижелері үш түрге бөлінген жаңа модель ұсынылды: базалық сауаттылық, құзыреттілік және мінездің сапасы [11], (кесте 3).

Кесте 3 - ХХІ ғасыр дағдылары (Дүниежүзілік экономикалық форум, 2016 ж.) [14]

Негізгі түрлері	сауаттылықтың	Құзыретіліктер	Сапалық сипаттамалары
Тілдік сауаттылық		Сыни ойлау	Қызығушылық
Сандық (математикалық) сауаттылық		Креативтілік	Бастамашылдық
Жаратылыстанулық және ғылыми сауаттылық		Қарымқатынас(коммуникативтілік)	Табандылық
АКТ-сауаттылық		Кооперация	Бейімделушілік
Қаржылық сауаттылық			Көшбасшылық
Азаматтық және мәдени сауаттылық			Әлеуметтік және мәдени хабардарлық

Бұл модельдің орталық бөлігін мына құзыретіліктер алады: креативтілік, сыни ойлау, коммуникативтілік және кооперация.

Бірқатар зерттеулер жүргізілу нәтижесінде төмендегідей мақсаттар қойылды: кәсіби қоғамдастықтың қандай құзыреттерге бағытталғанын, белгілі бір елдердің ұлттық білім беру күн тәртібіне не кіретінін анықтау. Зерттеулер қазіргі заманғы білім беру көшбасшылары – Америка, Еуропа және АзияТынық мұхит аймақтарында орналасқан Финляндия, Канада, Аустралия, Гонконг, Оңтүстік Корея, Сингапур, Жапония елдерінде жүргізілді. Білім беру жетістіктерінің әлемдік рейтингісінде жылдам көтеріліп келе жатқан елдердің бірі – Вьетнам [12].

Осы маңызды құзыреттерді тиімді қалыптастыру тұрғысынан отандық білім беру тәжірибесіне назар аударсақ, сабақ барысында олардың педагогикалық әлеуетіне әрдайым жеткілікті көңіл бөлінбейтінін көруге болады. Сабақ – белгілі бір пән немесе тақырып мазмұнын теориялық тұрғыдан меңгеруге бөлінген уақыт қана емес, сонымен қатар білім алушының тәжірибе жинақтайтын, жаңа ақпаратты өз бетінше ашатын және білімді қайта құратын кеңістігі. Мұндай оқу үдерісінде оқушы топпен жұмыс істеуді, өз әрекеті мен мінез-құлқын басқаруды үйренеді. Ұсынылып отырған әдістер мен технологиялар өзара үйлесім тауып, бірін-бірі толықтырады; олардың барлығы оқушылардың танымдық даму траекториясын қолдап, оны нақты мазмұнмен байытады. Зерттеулер көрсеткендей, аталған

тәсілдер жалпы білім беретін мектептің оқу процесіне тиімді енгізілуі мүмкін. Берілген әдістемелік ұсынымдар әлемдік тәжірибеге негізделеді және олардың едәуір бөлігі көптеген мектептер үшін жаңашылдық сипатында. Сабақты ұйымдастырудың жаңа амалдарын меңгеру мен жаңа форматтағы тапсырмаларды әзірлеу педагогтан уақыт пен кәсіби батылдықты қажет етеді, алайда бұл күш-жігер оқушылардың ынтасы мен белсенділігі арқылы толық ақталады.

Пәндік нәтижелерге қоса, жаңартылған оқу бағдарламасы метапәндік және тұлғалық бағытталған нәтижелерді де қамтиды; олар білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырып, қазіргі қоғамда табысты бейімделудің маңызды шартына айналады.

Қазақстандағы білім мазмұнын жаңарту үдерісінің негізгі мақсаты – оқу бағдарламаларын жаңарту контекстінде мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін арттыру және критериалды бағалау жүйесін енгізу болып табылады.

- Пәндерді оқытудың негізгі өзгерістері ретінде «өтпелі» тақырыптардың енгізілуі, құндылыққа, іс-әрекетке, тұлғаға және коммуникативтік бағытталған оқыту тәсілдерінің қолданылуы, күтілетін нәтиже түрінде айқындалған оқу мақсаттары, ұзақ мерзімді жоспарларда тақырыптарды проблемалық тұрғыдан ұсыну, спиральді құрылым бойынша тақырыптарды құру, тарихи тұжырымдарға сүйене отырып оқу нәтижелерін жоспарлау, оқытуды саралау және критериалды бағалау жүйесін енгізу аталады.

- Жаңартылған оқу бағдарламасы білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен шарттылығына, сондай-ақ пәнді оқыту мақсаттары мен күтілетін нәтижелер жүйесіне негізделген тәрбие мен оқытудың бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған. Когнитивтік теорияға сүйене отырып, Дж. Брунер ұсынған спиральді білім беру моделі оқу барысында материалдың күрделенуін қайталап қарастыру арқылы дәстүрлі оқыту формаларына қарағанда қазіргі оқушының дамуына айтарлықтай артықшылық беретіні болжанады [13]. Спиральді оқу бағдарламасының негізгі артықшылықтары:

- оқушылардың көздеген оқу мақсаттарына жету үшін алдыңғы білімдерін қолдану;
- жаңа білімнің бұрын алған біліммен тығыз байланысы;
- тақырыптың күрделілігін сабақтан сабаққа арттыру (мақсаттан келесі мақсатқа дейін).

- Оқушыларды білім берудің базалық құндылықтары аясында жан-жақты дағдылармен қатар жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту да басты мақсат болып табылады. Оларға «қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік», «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек және шығармашылық», «ашықтық», «өмір бойы білім алу» сияқты қасиеттер жатады. Сондай-ақ оқу процесі оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталып, олардың дамуы бір сабақтан келесі сабаққа біртіндеп кеңейе алатындай ұйымдастырылуы маңызды. Белгілі тарихи тұжырымдарға сүйене отырып, білім беру тарихи ойлау қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді және бұл тәсіл зерттеу қызметіне негізделген оқытуды қамтиды. Сараланған оқыту оқушылардың бейімділіктері, қызығушылықтары мен қабілеттерін ескеруге мүмкіндік береді, алайда жалпы білім беру деңгейінің төмендеуі болмайды; шағын оқу топтары арқылы оқу мазмұнын және талаптарды әртүрлі етіп ұйымдастыру көзделеді [14]. Мұғалім бұл тәсіл арқылы оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оқу процесінің тиімділігін арттыра алады.

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және критериалды бағалау жүйесін енгізу қажеттігі туындайды. Критериалды бағалау ЭЫДҰ елдерінің сарапшыларының ескертулерінен кейін қолға алынды, себебі оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың ашық әрі түсінікті жүйесі жетіспеді.

Бұл жүйе нақты бағалау критерийлері арқылы білім алушылардың оқу нәтижелерін көрнекі түрде көрсетіп, педагогқа оқу процесін түзету және жетілдіру мүмкіндігін береді. Критериалды бағалау оқу, оқыту және бағалаудың өзара байланысына негізделіп, білім беру процесін тиімді жоспарлау мен ұйымдастыруға қажетті ақпаратты қамтамасыз етеді. Ол қалыптастырушы және жиынтық бағалауды қамтып, қалыптастырушы бағалау үнемі

жүргізіліп, оқу процесіне қатысушылар арасында кері байланыс орнатады және оқуды уақытылы түзетуге мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалау оқу кезеңінің белгілі бір кезеңінде (бөлім, тоқсан, жыл) оқу материалының толық қарастырылуынан кейін жүргізіліп, оқушыларға кері байланыс ұсыну құралы ретінде пайдаланылады [15].

Қазіргі экономикалық инновациялар мен еңбек нарығындағы өзгерістер білім алушылардан ақпаратты талдау және бағалау, мәселелерді шешуге бағытталған идеяларды қолдану, сонымен қатар бар білім мен тәжірибені шығармашылық тұрғыдан жаңа білім мен ақпарат алу үшін пайдалану қабілеттерін талап етеді.

Бастамашылық, қызығушылық, өзгеріске дайындық, әдептілік сияқты жеке қасиеттер де маңызды болып саналады. Орта білімде «География» пәнінің мазмұнын жаңарту оқушылардың пәнді меңгеруінен бөлек, олардың оқу процесіндегі және тұлғааралық қарым-қатынас тәрбиесіне де айтарлықтай үлес қосады.

Оқу бағдарламасы білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен шарттылығына және пәндерді оқытудың мақсаттары мен нәтижелеріне негізделген тәрбие мен оқытудың бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған. Күнделікті оқу процесінің мазмұны оқу мақсаттарына сәйкес құрылып, оқушылардың алған білімдері мен дағдыларын мектепте және күнделікті өмірде шығармашылық тұрғыдан қолдануға дайындығын қалыптастырады, табысқа жетудегі табандылықты дамытады және өмір бойы оқуға ынталандырады [16, 17].

Сонымен қатар, оқу процесі оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылы ұйымдастырылады, бұл оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, білімді өз бетімен іздеуге, коллаборациялық дағдыларын жетілдіруге және оқу проблемаларын шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Білім беру мазмұнын жаңарту білімге құзыреттілікке негізделген тәсілдерді қолдануды, педагогтарды денсаулық сақтау технологияларымен қамтамасыз етуді, сондай-ақ білім беру процесін дараландыру жағдайында тиімді жұмыс істеуге дайындықты талап етеді.

Білім беру құрылымын жаңарту оқытудың репродуктивті тәсілінен оқушылардың танымдық белсенділігі мен ойлау дербестігін арттыратын жаңа, дамытушы және сындарлы оқыту моделіне көшуге негізделеді. Сонымен қатар, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, диалогтық оқыту, зерттеу әдістерін қолдану және оқушылардың қажеттіліктеріне уақытылы жауап беру міндетті болып саналады [18].

Қазіргі география пәні қоғамның аумақтық құрылымының кеңістіктік аспектілерін зерттеп, олардың уақыт бойынша өзгерісін қарастыру арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге жол ашады. Сол себепті маңызды сұрақ туындайды: «Оқушыларды географияға үйретудің мақсаты қандай?». Бұл сұраққа жауап беру арқылы мұғалім географияны оқытудың мақсатын нақтылай алады, ұғымдарды меңгерту, негізгі дағдылар мен іс-әрекет әдістерін қалыптастыруға жағдай жасайды, сондай-ақ оқушыларды белсенді әрекетке дайын тұлға ретінде тәрбиелейді және алған білім мен дағдыларды әртүрлі өмірлік жағдайларда қолдануға үйретеді.

География ғылыми дүниетанымды қалыптастыруда, жоғары адамгершілік құндылықтарын дамытуда және жастарды практикалық тұрғыдан өмірге дайындауда маңызды рөл атқарады. Мұны жүзеге асырудың бір тиімді жолы – білім алушылардың белсенді өзіндік жұмысын тәжірибеге енгізу, себебі ол оқу үдерісінде ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды.

Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өз мүддесі мен қоғам мүддесін қорғай білетін, білімді, шығармашыл, құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру және дамыту басты мақсат болып табылады. Осы мақсатқа сәйкес білім берудің күтілетін нәтижелері білім алушының негізгі құзыреттері арқылы айқындалады.

Құндылыққа бағытталған құзыреттілік – білім алушының әртүрлі өмірлік жағдайларда шешім қабылдау қабілеті және өз Отаны – Қазақстанға патриоттық қатынасы.

Мәдениеттану құзыреттілігі – жалпыадамзаттық мәдениет пен ұлттық ерекшеліктерді негізге ала отырып таным мен тәжірибе жинақтау, өз халқының мәдениетін және әлем мәдени әралуандығын бағалау; рухани келісім мен толеранттылық идеяларын ұстану.

Оқу-танымдық құзыреттілік – білім алушының өзіндік оқу, зерттеу және танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру қабілеті.

Коммуникативтік құзыреттілік – ана тілін және шет тілдерін меңгеру, қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлтаралық қатынас тілінде және шет тілдерінде қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру.

Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік – нақты техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды тиімді пайдалана алу қабілеті.

Әлеуметтік-отбасылық және еңбек құзыреті – еңбек, экономикалық және саяси қатынастар саласында белсенді азаматтық-қоғамдық қызметті жүзеге асыруға қажетті білім мен тәжірибе.

Жеке өзін-өзі дамыту құзыреттілігі – психологиялық сауаттылықты, ішкі экологиялық мәдениетті қалыптастыру, өз денсаулығына қамқорлық жасау және қауіпсіз өмір сүру негіздерін меңгеру.

Қорыта айтқанда, заманауи білім беру ортасында оқушыларды тек пәндік біліммен ғана емес, сонымен қатар олардың жеке тұлғалық, әлеуметтік, коммуникативтік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған кешенді тәсіл маңызды болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламалары білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға, ойлау дербестігін және сыни көзқарасын дамытуға, сондай-ақ оларды өмір бойы оқуға ынталандыруға жағдай жасайды. Мұндай кешенді даму стратегиясы әрбір білім алушының өз мүмкіндіктерін толық жүзеге асыруына, қоғамға белсенді және жауапты азамат ретінде бейімделуіне мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
2. білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.<http://6merki.mektebi.kz/35-azastan-respublikasy-kmetn-2012-zhyly-23-tamyzday-1080kauly-symen-bektilgen-mektepke-deyng-trbie-men-oytudy-memlekettk-zhalpyamndett-standarty.html>. 14.02.2018.
3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2017 жылғы 25 қазанда № 545 (қосымша 16), 2013 жылғы 3 сәуірде № 115 бұйрығымен бекіткен (қосымша 205) негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «География» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008424>. 14.02.2018.
4. Калиева, Э. И. Педагогические основы экономического воспитания старшекласников: дис.. канд. пед. наук / Э.И. Калиева. – Алматы, 2002. –126 с. 29 Ж. К. Қанатов Қазақстандық мектептердегі география бойынша оқу бағдарламасының жаңартылған мазмұнының ерекшеліктері // Жас ғалым, 2018. №20. 385-388 б. URL <https://moluch.ru/archive/206/50546/>. 06.04.2019.
5. Буркин, Е. И. Цели географического образования в современной школе Школьная педагогика.–2018.№ 3 (13). – С. 1-4. <https://moluch.ru/th/2/archive/104/3706/>. 17.06.2018.
6. Типовая учебная программа по учебному предмету «Естествознание» для 5 - 6 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. Приложение 201 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115. <https://agartu.com/index.php?newsid=35>. 23.04.2018.
7. Жаңартылған мазмұн бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9сыныптарына арналған "География" оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115

- бұйрығына 205-қосымша. <http://docplay-er.ru/26554345-K'azak'stan-respublikasy-bilim-zh@ne-g'ylym-ministrinin'-2013zhylg'y-3-s@uirdegi-115-bu'yryg'yna-131-k'osymsha.html>.
08.05.2018.
8. Типовая учебная программа по учебному предмету «География» для 10-11 классов естественно-математического направления уровня общего среднего образования по обновленному содержанию. Приложение 199 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «27» июля 2017 года № 352, Приложение 417 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115. <https://uchebana5.ru/cont/2670999.html>.
 9. Типовая учебная программа по учебному предмету «География» для 1011 классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования по обновленному содержанию. Приложение 199 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «27» июля 2017 года № 352, Приложение 417 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115. <https://uchebana5.ru/cont/2670999.html>.file:///C:/Users/User/Desktop/ddaecdcfc8d73c70c2a4cc368bd38ad5.pdf.
 10. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning, 2015. <https://www.facebook.com/P21Learning>.
 11. New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology. World Economic Forum, 2016. URL: <https://www.wefo-rum.org/reports/new-vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learningthrough-technology>.
 12. School and teaching practices for twenty-first century challenges: lessons from the Asia-Pacific region, regional synthesis report, UNESCO, 2016. <https://bangkok.unesco.org/content/school-and-teaching-practices-twenty-first-century-challengeslessons-asia-pacific-region>
 13. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. -М.: Прогресс, 1977. - 413 с.
 14. Обновленное содержание образования в Республике Казахстан. <http://bio-lessons.ru/obnovlenka/>. 26.05.2018.
 15. Образовательная программа курсов повышения квалификации педагогических кадров по предметам «История Казахстана» и «Основы права». Руководство для учителя. - Астана: Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа», 2017. – 118 с.
 16. Приложение 16 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 ноября 2016. № 668. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36175377. 04.03. 2018.
 17. 570 внесении дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года. <https://bestprofi.com/document/1365581187?0>.
 18. «О внесении дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 г. № 15 <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013619/links>. 13.04.2018.